

ПРОФЕССОР С.БАҲАДЫРОВАНЫҢ ИЛИМДЕГИ ХӘМ ДӨРЕТИҰШИЛИКТЕГИ ПИДАЙЫ ХЫЗМЕТЛЕРИ

Бекбергенова Зияда Утеповна

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис*

XX әсир қарақалпақ халқының тарийхында барлық илимлер қатары гуманитар илимлердің пайда болып, қәлиплесиуине хәм раўажланыуына кең жол ашты. Филология илиминің, сондай-ақ, фольклортаныу хәм әдебияттаныу тарауының, қала берсе көркем әдебияттың раўажланыуында Н.Дәўқараев, Қ.Айымбетов, Н.Жапақов, И.Сағыйтов, О.Кожуров, Б.Исмайловлардың орны гиреули болды. Аты аталған алымлардың салған соқпақларын гүзар жолға айландырыуда М.Нурмухамедов, С.Ахметов, Қ.Мақсетов, Қ.Султанов, Қ.Байниязов, К.Мәмбетов, Қ.Камалов х.т.б. алымлар менен бир қатарда филология илимлеринің докторы, профессор, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткери, Беруний атындағы Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик сыйлығының лауреаты Сарыгул Бахадырованың хызмети айрықша орын ийеледи. Сарыгул Бахадырова өткен әсирдің 60-жыллары басқаларға уқсамаған таланты хәм өз қол таңбасы менен әдебият дүньясына кирип келди. Мине, усы узақ жыллардан бери ол қарақалпақ фольклортаныуы менен әдебияттаныуының хәм көркем әдебиятымыздың гүллеп-раўажланыуына саналы өмирин арнап келмекте.

С.Бахадырованың илимдеги хәм көркем әдебияттағы хызметлери белгили әдебият изертлеушилері Қ.Султанов, С.З.Кедрина, З.Насруллаева, К.Худайбергенов, М.Бекбергенова, Т.Т.Давыдова, М.Низаматдинов, З.Бекбергенова, Г.Нуратдинова, Ж.Хошниязов, Қ.Жәримбетов, П.Нуржанов хәм тағы басқа да алымлардың мақалаларында улыұмалық мазмунда сөз етилди.

Профессор С.Бахадырованың өмири хәм дөретиушилик хызметлери хаққында қысқаша тоқтап өтетуғын болсақ, ол 1944-жылы, 20-сентябрьде Қараөзек районында хызметкер шаңарағында тууылады. 1951-1961-жыллары өзи тууылып-өскен район орайындағы Ю.Гагарин атындағы орта мектепте оқыйды. 1961-1966-жыллары Т.Г.Шевченко (хәзирги Әжинияз атындағы педагогикалық институты) атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик пединститутының тарийх-филология факультетинде тәлим алады. 1966-1967-жыллары Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының Қарақалпақстан филиалының Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил хәм әдебият институтында (хәзирги Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты) лаборант болып ислеиди. 1967-70-жыллары Ташкенттеги Өзбекстан Илимлер академиясының Қарақалпақстан филиалының аспирантурасында оқыйды. Ол

билимнің шексиз теңизине қарай жол ізлеп Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан филиалының (хәзирги бөлиминиң) Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил хәм әдебияты институтында хызмет жолын баслады. Ол усы институтта әпиўайы лаборанттан баслап институт директоры лаўазымына шекем көтерилди. Сарыгүл Баҳадырова 1970-жылы 26 жасында Өзбекстан Илимлер академиясының А.С.Пушкин атындағы тил хәм әдебият институты жанындағы докторлық диссертацияларды жақлаў бойынша Қәнигелестирилген кеңесте академик М.К.Нурмухамедовтың илимий басшылығында «Хәзирги заман қарақалпақ гүрриңлери» деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы жақлап шығады.

1970-жыллардың ақырында бурынғы аўқамның Жоқары аттестациялық комиссиясы қайта дүзиліп, миллий республикаларда жазылатуғын диссертацияларды тек ғана жоқары дәрежедеги рус тилинде жазыўды талап етти. Сол ўақытлары Сарыгүл Баҳадырованың «Хәзирги заман қарақалпақ романы» деген диссертациясы таяр еди. Ол питип турған докторлық диссертациясын жақлаўға усынбастан алдын Москваға, пүткил жәхән институтына тәжирийбе арттырыў ушын кетеди. Бул жерде белгили тюрколог илимпаз, профессор З.С.Кедрианың басшылығында илимий жумыс алып барады. З.С.Кедрина оның докторлық диссертациясының биринши вариантын жақлаўға койыўға мәсләхәт береди. Сарыгүл апаға жумыс еле де питпей турғандай түйилип, ол қарақалпақ романының миллий өзгешеликлерин еле де терең ашқысы келеди хәм бул жумысты «Романда миллийлик хәм улыўма адамзатқа тән характер» деген машқалаға бурды. Бул жумыс «Роман хәм дәўир» деген атама менен 1978-жылы өз алдына китап болып шықты. Хәмме Сарыгүл апа бул мийнетин жақлаўға қояды деп ойлады. Бирақ, ол енди буны фольклор менен байланыстырды. «Фольклор хәм қарақалпақ совет прозасы» темасындағы диссертациясын Москвадағы М.Горький атындағы пүткил жәхән институтының көп миллетли совет әдебияты секторына талқылаўға усынады. Талқылаўда шығып сөйлеген Г.И.Ломидзе, З.Османова, З.С.Кедрина, А.И.Алиева, Залесская, Р.Юсуфов сыяқлы илимпазлар жумысты жоқары баҳалады хәм сол биринши талқылаўда-ақ теманы жақлаўға усыныс етти. Соннан кейин ғана ол 1987-жылы 43 жасында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының А.С.Пушкин атындағы тил хәм әдебият институты жанындағы докторлық диссертациялар жақлаў бойынша Қәнигелестирилген кеңесте «Фольклор хәм қарақалпақ совет прозасы» темасында докторлық диссертациясын жақлайды.

Оның диссертациясына белгили өзбек алымлары – И.А.Султанов, А.Каюмов, Т.Мырза, Э.А.Каримов күтә жоқары баҳа береди. Усы докторлық диссертациясы мазмунында «Фольклор и каракалпакская советская проза»

(1984) атамасындағы монографиясын рус тилинде баспадан шығарды. Бул монография хаққында «Вопросы литературы» (Москва, №6, 1985) журналының бетинде рецензия басылып шықты. Рецензия авторы Т.Давыдова бул жумысты қарақалпақ әдебиеттаныў илиминде емес, ал бурынғы аўқам илиминде үлкен жетискенлик деп баҳалайды. Усының өзи қарақалпақ илимине берилген күтә жоқары баҳа еди. Бул жумыста С.Баҳадырова бурын хеш айтылмаған жаңа илимий концепцияларды усинды. Дүнья илиминде биринши рет фольклоры раўажланған халықларда халықтың миллий мийрасты ядында сақлаў уқыбының күшли болғанлығы хәм оның реалистлик әдебиеттың кәлиплесиўинде айрықша орны анықланды. Ол буннан кейин өзиниң илимий жумысларын қарақалпақ фольклоры менен терең байланыстырады.

Алымның илимий мийнетлериниң көпшилиги әдебиет хәм фольклорға арналып, хәзирги күнде алымның 10 ға жақын монографиялары менен сабақлықлары, 400 ден артық илимий мақалалары менен тезислери басылып шықты. Мақалалары Хиндистан, Түркия, Кипр, Россия, Татарстан, Қазақстан, Қырғыстан, хәм т.б. еллеринде конференция материалларында басып шығарылды. Қарақалпақ фольклорының жаңа тарийхы, қарақалпақ жыраўларының тарийхы, қарақалпақ дәстанларының 100 томлығы оның басламасы менен исленген фундаментал жумыслардан болды.

Бул хаққында фольклоршы илимпаз Ж.Хошаниязов былайынша пикир билдиреди: «Оның (С.Баҳадырованың – Б.З.) тиккелей қатнасыўында қарақалпақ халқының атадан балаға өтип киятырған хасыл мийрас мүлклериниң бири болған эпсана-аңызлар, анекдотлар, «Алпамыс», «Едиге», «Қоблан» сыяқлы белгили дәстанлар қайта жарық көрди. Хәзирги экономикалық қаржылардың кемлигине қарамай қарақалпақ халқының фольклоры бойынша 100 томлық шығарыў жумысларын баслаўға тәүекелшилик етти. Бул жумыслар пухта жобаластырылып, бир неше томлардың дискетлик вариантлары таярланды. Қарақалпақ халқының дәстанларын шет еллерде шығарыў, шет ел алымлары менен бирге ислесиўде де көпке өрнек болатуғын, халқымызға мақтаныш болатуғын хызмет иследи. Ол жәмийетлик жумыслар тараўында да қарақалпақ әдебиетты хәм фольклорын дөретиўшилердиң жан ашыры сыпатында да мол тәжирийбеге ийе басшыға айланды. Оның басламасы менен республикалық жоқары шөлкемлердиң қоллап-қуўатлаўы нәтийжесинде ЮНЕСКОның исенимине ийе болып Қарақалпақстанда әдебиет хәм фольклор мәселеси бойынша биринши рет изли-изинен халық аралық илимий-теориялық конференциялар шөлкемлестириўге еристи [Хошаниязов Ж., 2004].

1997-жылы профессор С.Баҳадырованың басламасы менен «Қарақалпақ халық дәстаны «Қырық қыз» хәм түркий тиллес халықлар фольклорын

изертлеу» деген темада халық аралық илимий конференция өткізілді. Конференция илимий форум болып менен бирге шын мәнісіндегі ұлыма халықлық байрам болып өтті. Конференцияға Түркия, Кипр, Әзербайжан, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстаннан белгилі илимпазлар келді. Олар Қарақалпақстанның жері, тарихый орынлары, мәдениеті, илим орайлары менен танысты. Конференцияға БМШтың Өзбекстандағы үәкілханасының сол үақыттағы баслығы Х.Малик келді хәм шығып сөйледи. Ол «Қырық қыз» дәстанына арналған конференция материалларын бастырыуға қаржы ажыратты. Бул конференцияның әхмийеті – дүнья халықларына «Қырық қыз» қарақалпақ халқының миллий эпосы екенлігін дәлілдеп берді. Конференцияға келген илимпазлар өз еліне барғаннан сон қарақалпақ халық дәстаны «Қырық қыз» хақында бир неше мақалалар басып шығарды.

Буннан соң, Сарыгүл Бахадырованы қарақалпақ халық дәстаны «Едиге»нің тәғдири ойландырды. Бул бурынғы кеңес хұкіметі үақтында қадаған етилген дәстанлардың бири еді. Соның менен бирге, басқа да көплеген халықларда миллий версияларға ийе дәстан. Бирақ, ең күшли варианты қарақалпақта екенлігін илимпазлар мойынлаған. Соны илимий жақтан белгілеп, анықлық киргизіу С.Бахадырованы толғандырып жүрген мәселе еді. Ол бул дәстанның тек ғана қарақалпақ версиясына арналған «Қарақалпақ халық дәстаны «Едиге» хәм оны изертлеу мәселеси» деген темада халық аралық конференция өткізіуге Өзбекстан Илимлер академиясына усыныс киргизді хәм бул усыныс мақулланып, Министрлер Кабинетинің арнаулы қарары шықты. Конференция 2001-жылы Нөкис қаласында жоқары дәрежеде өтті. Оған Өзбекстаннан, Германиядан, Түркия, Япония, Қазақстаннан илимпазлар келді. Қазақстан Илимлер академиясының академиги Р.Бердибаев: «Едиге» бизде де бар, бирақ Сиз мәрт екенсиз. Биз «Едиге» ни еле көтермедик, ал Сиз көтердиңиз» деп Сарыгүл апаның мийнетін жоқары бахалады.

С.Бахадырова өз халқының миллий байлығын дүньяға мақтаныш етиу үшін көплеген илимий форумларда баянат жасады. Уфада «Қарақалпақ халық дәстаны «Едиге», «Қарақалпақ халық шежиреси», Элистада «Қарақалпақ халық дәстаны «Қоблан» хақында, Анкарада «Қарақалпақ фольклоры жанрлары», Кипрде «Қорқыт ата хәм қарақалпақ фольклоры», Куньяда «Қорқыт ата хәм қарақалпақлар», Измирде «Қырық қыз» – қарақалпақ халық дәстаны» темаларында баянатлар жасады. Ол 2004-жылы Бонн университетінде оқыушылар, студентлер, профессорлар алдында «Қарақалпақ дәстанлары хәм жыраулары» хақында лекция оқып қайтты. Бул баянатты Бонн университетинің студентлери менен оқытушылары күтә үлкен қызығыушылық пенен күтип алды.

С.Бағадырова 2003-жылы гүзде үшінши халық аралық конференциясын «Түркий тиллес халықлар фольклорында халық көркем өнери» деген темада өткизди. Әлбетте, хәр бир конференцияның халық мийрасларына арнап өткизилиүйи – бул бизиң халқымызды дүньяға танытыў деген сөз. «Едиге» дәстанының қарақалпақ версиясы Германия илимпазы К.Райхл тәрөпинен англис хәм немец тиллерине аўдарылды хәм баспадан шығарылды.

Ол 1990-2007-жыллары Н.Дәўқараев атындағы тил хәм әдебият институтында (хәзирги Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты) директор лаўазымында иследи. Усы жыллары оның илимий басшылығында исленген ең баслы жумыслардың бири «Қарақалпақ фольклорының 100 томлығын» баспаға таярлаў ислери болды. Ол усундай ийгиликли жумыстың инициаторы хәм илимий басшысы болды.

С.Бағадырова тюркологияда жаңа илимий бағдардың тийкарын салды десек асыра айтқан болмаймыз. Ол дәстанды изертлеўде жыраўдың атқарыў өнерин илим дәрежесине көтерий, жыраў намаларының дәстанның мазмунын ашыўдағы хызметин эпостаныўдың тийкарғы тараўы екенин дәлийллеп берди. Қарақалпақ жыраўларының жоғалып баратырған мелодияларының энциклопедиясын ислеп шықты. Ол қарақалпақ жыраўларының 151 мелодиясын анықлады. Ол 62 халықаралық илимий конференцияларда, конгресс, симпозиумларда қарақалпақ дәстанлары ҳаққында баянатлары менен қатнасып, шығып сөйледи. Соның 41 и тек қарақалпақ жыраўы, оның музыкасына арналды. Бүгинги күнге шекем С.Бағадырованың оннан аслам монографиялары хәм сабақлықлары, 400 ден аслам мақалалары басылып шығып, халқымыздың руўхый дүньясын байытыўға хәм шет еллерге танытыўға хызмет етип келмекте.

С.Бағадырованың қарақалпақ фольклортаныўы хәм әдебияттаныўы илимине арналған «Роман хәм дәўир» (1978) «Фольклор и каракалпакская советская проза» (1984), «Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги» (С.Ахметов пенен 1992), «Китаби дедем Қорқыт» «Қоблан» «Едиге» хәм хәзирги әдебият ҳаққында ойлар» (1992), «Қарақалпақ қандай халық» (2017), «Қарақалпақ халық дәстанлары: «Қырық қыз», «Алпамыс», «Қоблан», «Едиге» (2024) атамасындағы монографиялары менен жәмәәтлик авторлар менен биргеликте «История каракалпакской советской литературы» (1981), «Қарақалпақ совет әдебияты тарийхының очерклері» (1986) сыяқлы китаплары басылып шығып, әдебият изертлеўшилері менен кең китап оқыўшыларының зәрүр оқыў қолланбасына айланды.

Профессор С.Бағадырова ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, бурын баспа сөзде арнаўлы китап болып шықпаған «Өмирбек анекдотлары»н (Қ.Мәмбетназаров пенен, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1990),

«Қарақалпақ аңызлары, эпсаналары хәм шешенлик сөзлери»н (Қ.Мәмбетназаров пенен, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992), «Фольклорлык терминлердиң қысқаша сөзлиги» (С.Ахметов пенен, Нөкис, «Билим», 1992), «Едиге» дәстанының «Тулым бий» варианты (Т.Ниетуллаев, К.Алламбергеновлар менен, «Қарақалпақстан муғаллими», 1993, №2-3. 98-109-бетлер), «Ер-Шора» дәстанының Есемурат жыраў вариантын (Қ.Мәмбетназаров пенен, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1995), «Қырық қыз» дәстанының Қурбанбай жыраў вариантын («Қырық қыз». Нөкис, «Қарақалпақстан», 1997), «Едиге» дәстанының Өтенияз жыраў Ийимбет улынан жазып алынған вариантын (Қ.Мәмбетназаров, Ж.Низаматдиновлар менен, «Едиге», Нөкис, «Қарақалпақстан», 2001), «Едиге» дәстанының Жумабай жыраў Базаров жырлаған, Әбдрейим Султанов тәрәпинен жазып алынған вариантын («Әмиўдәрья» журналы, 2004-жыл, №1; 2; 3; 4-санлары) хәм т.б. мийрасларымызды баспаға таярлап, жәриялаўда хәм изертлеў жұмысларын алып барыўда белсендилик етти. Быйылғы жылы алымның қарақалпақ дәстанларын басқа түркий халықлар дәстанлары менен салыстырмалы үйрениўге арналған «Қарақалпақ дәстанлары: «Қырық қыз», «Алпамыс», «Қоблан», «Едиге» (Ташкент: Anorbooks. 2024) монографиясы басылып шығып, ири фундаментал мийнетлерди үзликсиз дәрәтип атырғанлығының айқын гүўасы боламыз.

Алым 1978-жылы Қарақалпақстан Жаслар аўқамы сыйлығының лауреаты, Бурынғы Аўқам Жазыўшылар аўқамының және Әдебият фондының ағзасы, 1984-жылы Әбу Райхан Беруний атындағы Илим хәм техника тараўы бойынша Өзбекстан Мәмлекетлик сыйлығының, 2006-жылы «Халық мийрасын сақлаў» бойынша Николая Рерих атындағы халық-аралық сыйлықлықтың лауреаты болыўға миясар болды. 1992-жылы Жоқары Аттестациялық комиссиясы тәрәпинен «Үлкен илимий хызметкер» илимий, 1993-жылы «Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим ғайраткери», 2005-жылы ЖАК тәрәпинен «Профессор» илимий атағы берилди. Алым хәм жазыўшы 1996-жылы Өзбекстан Республикасы Журналистлер аўқамының, 1998-жылы Өзбекстан Республикасы Жазыўшылар аўқамының, 2004-жылы «Дүнья тюркологлары ассоциациясының», 2009-жылы Халық-аралық тюркологиялық «Алтаистика және түркология» журналының редколлегия ағзасы болып сайланды.

С.Баҳадырова көп жыллық илимий искерлиги даўамында Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы докторлық илимий дәрежелер бериўши Илимий кеңес ағзасы (1992-2007-жыллары), хәзирги ўақытта Өзбекстан Илимлер академиясы Өзбек тили, әдебияты хәм фольклоры институты жанындағы докторлық илимий дәрежелер бериўши Илимий кеңестің ағзасы сыпатында илимий кадрларды таярлаўға белсене қатнасып келмекте. Хәзирги

күни де алым республикамыздағы бирден бир көркем әдебиет, сын хәм жәмийетлик ой-пикир журналы «Әмиўдәрья» хәм де халықаралық «Алтаистика және тюркология» журналының, халықаралық илимий басылымлардың редколлегия ағзасы.

Алымның исми 2005-жылы Нобель премиясына усынылған 1000 дүнья ҳаялларының дизиминде турды.

С.Баҳадырованы республика жәмийетшилиги жазыўшы сыпатында да жақыннан таныйды. Оның «Анама хат», «Жаўын тамшылары», «Ҳаяллар», «Адамды адам бахытлы етеди», «Адам кәдири», «Кешиккен солдат», «Рәўшан», «Тумарис хәм Кир», «Қанатынан қайрылған сунқар» сыяқлы повестлери, «Тәғдир» атлы роман-дилогиясы баспадан шықты. С.Баҳадырова «Тәғдир» романы менен Орайлық Азияның ҳаял-қыз жазыўшылары арасында кең көлемли роман-эпопея жазған биринши жазыўшы болып есапланады.

Әлбетте, биз сөз етип отырған талант ийеси, профессор С.Баҳадырованың илимий хәм көркем дәретиўшилиги рәңбәрең хәм көп қырлы. Сонлықтан да, саналы өмирин илим хәм көркем әдебиетке бағышлаған Сарыгүл Баҳадырованың дәретиўшилик лабораториясын келешекте төмендегише бағдарларға ажыратып, системалы түрде изертлеў мақсетке муўапық деп есаплаймыз.

– С.Баҳадырованың қарақалпақ фольклортаныў илими бойынша изертлеўлери;

– Алымның ноғайлы дәўири жыраў-шайырлары хәм классик шайырларымыздың өмири хәм дәретиўшилиги бойынша изертлеўлери;

– С.Баҳадырованың қарақалпақ әдебиеттаныў илимине қосқан үлеслери;

– Илимпаздың қарақалпақ халық аўызеки дәретпелерин (дәстанларын ҳ.т.б.) басқа халықлар фольклоры менен салыстырмалы изертлеўлери;

– Жазыўшы С.Баҳадырованың көркем әдебиетке қосқан үлеслерин, гүрриң, повестлери хәм романлары мысалында талқылаў.

С.Баҳадырованың илимдеги ең бийик мақсети – қарақалпақ халқының бай мийрасларын талқылаўлары арқалы көшип-қонып, посып жүрген халық емес, ал отырықшы, өзиниң миллий цивилизациясына ийе, адамзат дәреткен алтын қорға үлкен үлес қосқан әйемги халықлардың бири сыпатында дәлийллеп бериў болса, көркем шығармаларында рәңбәрең образлар галериясын дәретиў арқалы өз халқын мактаныш етип, дүнья халықларына танытыўдан ибарат болды.

Әлбетте, алым-жазыўшының дәретиўшилик лабораториясы тематикалық, жанрлық хәм мазмунлық жақтан да оғада кең хәм бай болып, келешекте биз көрсетип өткен хәр бир бағдарлар бойынша өз алдына бир неше илимий изертлеўлер алып барыў мүмкиншилигин береді.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Хошаниязов Ж. Дәуір қызы // «Қарақалпақстан жаслары» газетасы, 2024.
20-март.